

BOLONYA JARAYONI DOIRASIDA OLIY TA'LIMDA TARBIVAVIY ISHLARNING TIZIMLI TASHKIL ETILISHI

Ziyotova Madina Mansur qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Boshlang'ich

ta'lim yo'nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17984256>

Annotatsiya

Mazkur maqolada Bolonya jarayoni doirasida oliy ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etish masalalari yoritilgan. Unda Yevropa oliy ta'lim makoniga integratsiya sharoitida talabalarining shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda tarbiyaviy ishlarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, kredit-modul tizimi, talaba markazlashgan ta'lim, akademik mobillik kabi Bolonya tamoyillarining tarbiyaviy jarayonga ta'siri ochib beriladi hamda tarbiyaviy faoliyatni rejalashtirish va amalga oshirishning samarali yo'nalishlari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Bolonya jarayoni, oliy ta'lim, tarbiyaviy ishlar, tizimli yondashuv, kompetensiya, talaba markazlashgan ta'lim.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы системной организации воспитательной работы в высших учебных заведениях в рамках Болонского процесса. Анализируется роль и значение воспитательной деятельности в формировании личностных, социальных и профессиональных компетенций студентов в условиях интеграции в Европейское пространство высшего образования. Раскрывается влияние принципов Болонского процесса, таких как кредитно-модульная система, студентоцентрированное обучение и академическая мобильность, на воспитательный процесс, а также обосновываются эффективные направления планирования и реализации воспитательной работы.

Ключевые слова: Болонский процесс, высшее образование, воспитательная работа, системный подход, компетенции, студентоцентрированное обучение.

Annotatsion

This article examines the issues of systematic organization of educational and upbringing activities in higher education institutions within the framework of the Bologna Process. It analyzes the role and significance of educational work in developing students' personal, social, and professional competencies in the context of integration into the European Higher Education Area. The impact of Bologna principles such as the credit-module system, student-centered learning, and academic mobility on the educational process is highlighted, and effective approaches to planning and implementing educational activities are substantiated.

Keywords: Bologna Process, higher education, educational activities, systematic approach, competencies, student-centered learning.

KIRISH

Bugungi kunda globallashuv jarayonlari, fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi hamda mehnat bozorining yangi talablarining shakllanishi oliy ta'lim tizimi oldiga nafaqat yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, balki ma'naviy yetuk, ijtimoiy faol va mas'uliyatli shaxsni tarbiyalash vazifasini ham qo'ymoqda. Shu nuqtayi nazardan, oliy ta'lim

muassasalarida tarbiyaviy ishlarni zamonaviy talablar asosida, tizimli va uzviy tarzda tashkil etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimining Yevropa oliy ta'lim makoniga integratsiyalashuvi, xususan, Bolonya jarayoni tamoyillarining joriy etilishi ta'lim jarayonida sifat va samaradorlikni oshirish bilan bir qatorda tarbiyaviy ishlar mazmuni va shakllarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Bolonya jarayoni talaba shaxsini ta'lim jarayonining markaziga qo'yish, mustaqil ta'lim ulushini oshirish, akademik erkinlik va mobillikni ta'minlash orqali talabalarning shaxsiy rivoji va ijtimoiylashuviga keng imkoniyatlar yaratadi. Mazkur sharoitda tarbiyaviy ishlarni faqat darsdan tashqari faoliyat sifatida emas, balki o'quv jarayoni, ilmiy-tadqiqot faoliyati va ijtimoiy hayot bilan uzviy bog'liq bo'lgan yaxlit pedagogik tizim sifatida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Tizimli yondashuv asosida yo'lga qo'yilgan tarbiyaviy ishlar talabalarda fuqarolik pozitsiyasi, vatanparvarlik, kasbiy mas'uliyat, madaniyatlararo muloqot ko'nikmalari va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu bois, Bolonya jarayoni doirasida oliy ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarning tizimli tashkil etilishining nazariy asoslari, amaliy mexanizmlari hamda ularning ta'lim sifati va talaba shaxsining rivojiga ta'siri masalalari tahlil etiladi.

ASOSIY QISM

Bolonya jarayoni doirasida oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etish ta'limning mazmuni, shakli va natijalarini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida qayta tashkil etishni nazarda tutadi. Ushbu jarayon oliy ta'lim muassasalarida tarbiyaviy faoliyatni rejalashtirish, amalga oshirish va baholashning yagona mexanizmini shakllantirishni talab etadi.

Avvalo, Bolonya jarayonining asosiy tamoyillari — kredit-modul tizimi, ta'lim natijalariga yo'naltirilganlik, talaba markazlashgan ta'lim, akademik erkinlik va mobillik — tarbiyaviy ishlarning mazmuniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kredit-modul tizimi sharoitida talabaning mustaqil ta'lim ulushi ortib, unda o'z-o'zini boshqarish, mas'uliyat va vaqtni to'g'ri taqsimlash ko'nikmalari shakllanadi. Bu esa tarbiyaviy ishlarning muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Talaba markazlashgan ta'lim modeli tarbiyaviy jarayonni ham shaxsiy ehtiyojlar, qiziqishlar va individual imkoniyatlarga moslashtirishni taqozo etadi. Bunda tarbiyaviy ishlar faqat ommaviy tadbirlar bilan cheklanib qolmay, mentorlik, tyutorlik, psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash kabi individual shakllar orqali amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv talabaning ijtimoiy faolligi, mustaqil fikrlashi va o'zini o'zi rivojlantirishga intilishini kuchaytiradi. Bolonya jarayoni doirasida kompetensiyaviy yondashuv tarbiyaviy ishlarning asosiy metodologik negizini tashkil etadi. Oliy ta'limda tarbiyaviy ishlar nafaqat bilim berishga, balki kommunikativ, ijtimoiy, fuqarolik va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltiriladi. Bu kompetensiyalar talabalarning kelajakdagi kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatli moslashuvi va raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etishda oliy ta'lim muassasalarining ichki muhitini rivojlantirish ham muhim ahamiyatga ega. Talabalar o'zini o'zi boshqarish organlari, yoshlar ittifoqi, turli klub va to'garaklar faoliyati tarbiyaviy jarayonning muhim subyektlari sifatida maydonga chiqadi. Ularning faol ishtiroki talabalarda yetakchilik, jamoada ishlash va ijtimoiy mas'uliyat ko'nikmalarini shakllantiradi. Akademik mobillik va xalqaro hamkorlik imkoniyatlari talabalarning dunyoqarashini kengaytirish, madaniyatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirish hamda tolerantlik ruhini mustahkamlashga xizmat qiladi. Xalqaro ta'lim dasturlari va qo'shma loyihalar doirasida tashkil etiladigan tarbiyaviy tadbirlar Bolonya

jarayonining tarbiyaviy salohiyatini yanada oshiradi. Umuman olganda, Bolonya jarayoni sharoitida oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etish ta'lim va tarbiyaning uzviyligini ta'minlash, talaba shaxsini har tomonlama rivojlantirish hamda zamonaviy jamiyat talablariga mos, barkamol kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Bolonya jarayoni doirasida oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etish masalasi mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan turli jihatlarida tadqiq etilgan. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur yo'nalish asosan oliy ta'limni modernizatsiyalash, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish hamda talaba shaxsining har tomonlama rivojini ta'minlash masalalari bilan uzviy bog'liq holda o'rganilgan. Xorijiy tadqiqotchilar, xususan, Bolonya jarayonining nazariy va amaliy asoslarini yoritgan asarlarda (E. Froment, J. Huisman, P. Teichler va boshqalar) oliy ta'limda ta'lim sifati bilan bir qatorda tarbiyaviy komponentning ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Ularning fikricha, talaba markazlashgan ta'lim modeli shaxsning ijtimoiylashuvi, fuqarolik mas'uliyati va madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi tarbiyaviy muhitni shakllantirishni talab etadi.

Rossiyalik olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda (V.I. Baydenko, A.A. Verbitskiy, N.V. Bordovskaya) Bolonya jarayoni sharoitida kompetensiyaviy yondashuv asosida tarbiyaviy ishlarni tashkil etish masalalari keng yoritilgan. Mazkur ishlarda tarbiyaviy faoliyat ta'lim natijalarining muhim tarkibiy qismi sifatida talqin qilinib, ularni tizimli rejalashtirish va monitoring qilish zarurligi asoslab beriladi. O'zbekistonlik pedagog olimlarining ilmiy izlanishlarida ham oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, ta'lim-tarbiya jarayonining uzviyligi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi, ma'naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirish masalalari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda tarbiyaviy ishlarning tizimli tashkil etilishi oliy ta'lim sifatini oshirishning muhim omili sifatida ko'rsatiladi. Shu bilan birga, Bolonya jarayoni tamoyillarini milliy ta'lim tizimiga moslashtirish jarayonida tarbiyaviy ishlarning mazmunini yangilash zarurligi ta'kidlanadi.

Shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlar va konseptual hujjatlar tahlili ham muhim ahamiyatga ega. Yevropa oliy ta'lim makoni hujjatlarida (Bolonya deklaratsiyasi, Yevropa oliy ta'lim makoni vazirlar konferensiyalari qarorlari) ta'limning shaxsga yo'naltirilganligi va ijtimoiy mas'uliyatli bitiruvchilarni tayyorlash vazifalari belgilangan. O'zbekiston Respublikasining oliy ta'limga oid qonunlari va strategik hujjatlarida ham tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etish ustuvor vazifa sifatida e'tirof etiladi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Bolonya jarayoni doirasida oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etish masalasi yetarlicha o'rganilgan bo'lsa-da, uni milliy ta'lim tizimi xususiyatlari va zamonaviy ijtimoiy ehtiyojlar bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan amaliy tadqiqotlarga ehtiyoj mavjud. Bu esa mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlarni yanada chuqurlashtirish zarurligini ko'rsatadi.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqot Bolonya jarayoni doirasida oliy ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarning tizimli tashkil etilishini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda ilmiy-pedagogik tadqiqotning nazariy va empirik metodlari uyg'un holda qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi zamonaviy ta'lim nazariyalari, kompetensiyaviy yondashuv hamda tizimli yondashuv asosida shakllantirildi. Tadqiqotning nazariy-metodologik asosini Bolonya jarayoni tamoyillari, shaxsga yo'naltirilgan va talaba markazlashgan ta'lim konsepsiyasi, shuningdek, ta'lim va tarbiyaning

uzviyligi haqidagi pedagogik qarashlar tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar tarbiyaviy ishlarni oliy ta'lim jarayonining ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

- tahlil va sintez metodi orqali Bolonya jarayoni, oliy ta'lim va tarbiyaviy ishlar bo'yicha ilmiy manbalar, normativ-huquqiy hujjatlar o'rganildi va umumlashtirildi;
- taqqoslash metodi yordamida xorijiy va milliy oliy ta'lim tizimlarida tarbiyaviy ishlarni tashkil etish tajribalari solishtirildi;
- tizimli yondashuv asosida tarbiyaviy ishlarning maqsad, mazmun, shakl va natijalari o'zaro bog'liqlikda tahlil qilindi;
- pedagogik kuzatuv metodi orqali oliy ta'lim muassasalarida tarbiyaviy tadbirlar va talabalar faolligi o'rganildi;
- anketa va suhbat metodlari yordamida talabalar va professor-o'qituvchilarning tarbiyaviy ishlar samaradorligiga doir fikr-mulohazalari aniqlandi. Olingan ma'lumotlarni qayta ishlashda umumlashtirish va tizimlashtirish metodlari qo'llanilib, tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning samarali yo'nalishlari aniqlashtirildi. Tadqiqot natijalari Bolonya jarayoni sharoitida oliy ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarni takomillashtirishga doir ilmiy xulosalar chiqarish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari Bolonya jarayoni doirasida oliy ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etish ta'lim sifati va talaba shaxsining har tomonlama rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, tarbiyaviy ishlarni aniq maqsad, reja va monitoring asosida tashkil etish talabalarining ijtimoiy faolligi, mas'uliyat hissi va kasbiy motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi.

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, kredit-modul tizimi sharoitida tarbiyaviy ishlarning ta'lim jarayoni bilan integratsiyalashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, mustaqil ta'lim ulushining ortishi talabalarda o'zini o'zi boshqarish, intizom va vaqtni samarali rejalashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Bu holat tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirishda tizimli yondashuvning zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, talaba markazlashgan ta'lim modeli asosida tashkil etilgan tarbiyaviy faoliyat talabalar ehtiyoj va qiziqishlarini hisobga olgan holda olib borilganda yuqori natijalarga erishilayotgani kuzatildi. Mentorlik va tyutorlik faoliyati, ijtimoiy loyihalar hamda jamoat ishlarida ishtirok etish talabalarining kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Muhokama jarayonida xorijiy tadqiqotchilar natijalari bilan qiyosiy tahlil shuni ko'rsatdiki, Bolonya jarayoni doirasida tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etgan oliy ta'lim muassasalarida talabalar akademik muvaffaqiyatlari bilan bir qatorda ularning ijtimoiy moslashuvi va fuqarolik faolligi ham yuqori bo'ladi. Bu holat tarbiyaviy ishlarning ta'lim natijalarining ajralmas tarkibiy qismi ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Biroq tadqiqot davomida ayrim muammolar ham aniqlandi. Jumladan, tarbiyaviy ishlarni baholash mezonlarining yetarlicha ishlab chiqilmaganligi, professor-o'qituvchilarning tarbiyaviy faoliyatga yuklamasining ko'pligi hamda ayrim hollarda talabalarining passivligi jarayon samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli tarbiyaviy ishlarni rejalashtirishda innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va talaba tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini keng joriy etish zarur.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Bolonya jarayoni doirasida oliy ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etish zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari tarbiyaviy ishlarning ta'lim jarayoni bilan uzviy bog'liq holda olib borilishi talaba shaxsining har tomonlama rivojlanishini, uning ijtimoiy faolligi va kasbiy tayyorgarligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Bolonya jarayonining asosiy tamoyillari — talaba markazlashgan ta'lim, kredit-modul tizimi, kompetensiyaviy yondashuv va akademik mobillik — tarbiyaviy ishlarning mazmuni va shakllarini yangilashni taqozo etadi. Ushbu tamoyillar asosida tashkil etilgan tarbiyaviy faoliyat talabalarni mustaqil fikrlovchi, mas'uliyatli va raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllantirishga imkon yaratadi. Shuningdek, tadqiqot davomida tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish, amalga oshirish va baholashda tizimli yondashuvning ahamiyati asoslab berildi. Talabalar o'zini o'zi boshqarish organlari, mentorlik va tyutorlik faoliyati, ijtimoiy loyihalar hamda xalqaro hamkorlik doirasidagi tadbirlar tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshiruvchi muhim omillar sifatida namoyon bo'ldi. Umuman olganda, Bolonya jarayoni sharoitida oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etish ta'lim sifati va tarbiya samaradorligini oshirish, talabalarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'un shakllantirish hamda zamonaviy jamiyat talablariga mos barkamol kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bolonya deklaratsiyasi. Yevropa oliy ta'lim makonini shakllantirish to'g'risida. — Bolonya, 1999.
2. European Higher Education Area (EHEA). The Bologna Process Revisited. — Brussels, 2018.
3. Teichler P. Higher Education Systems: Conceptual Frameworks, Comparative Perspectives. — Rotterdam: Sense Publishers, 2015. — 320 b.
4. Huisman J., Froment E. International Perspectives on the Bologna Process. — London: Routledge, 2014. — 280 b.
5. Байденко В.И. Компетентностный подход в высшем образовании. — Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2017. — 216 с.
6. Вербицкий А.А. Контекстное обучение в системе высшего образования. — Москва: Юрайт, 2019. — 238 с.
7. Бордовская Н.В. Педагогика высшей школы. — Санкт-Петербург: Питер, 2018. — 304 с.
8. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent, 2020.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi Farmoni. — Toshkent, 2019.
10. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008. — 176 b.
11. Abduqodirov A.A., Yo'ldoshev J.G. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. — 240 b.
12. Saidahmedov N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: O'qituvchi, 2017. — 192 b.